

La educación artística en programas de formación docente en Honduras

Artistic education in teacher training programs in Honduras

Amisadai Barahona-Salgado, amisadai.barahona@doctorado.unib.org

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras

<https://orcid.org/0000-0001-8988-6378>

Pastor Torres Lima, pastor.torres@unini.edu.mx

Universidad Internacional Iberoamericana, México

<https://orcid.org/0000-0003-1712-8142>

DOI: 10.5281/zenodo.10429155

Palabras clave

Formación de docentes
Educación artística
Interdisciplinariedad
Educación
Tema transversal

Resumen: Este trabajo presenta los resultados del análisis de la situación actual de la educación artística en los planes de estudio que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, con la intención de proponer una estrategia pedagógica para la incorporación de la educación artística como un eje transversal en la formación docente, de esta manera, hacer aportes en el fortalecimiento de la creatividad, pensamiento crítico, divergente y propositivo de los estudiantes que se forman en las carreras docentes de la institución. Esta parte del estudio se ha desarrollado con metodología cualitativa con un diseño documental, encontrando entre sus resultados, evidencia científica que da lugar a la oportunidad para hacer propuestas orientadas a los objetivos del estudio.

Keywords

Teacher training
Artistic education
Interdisciplinarity
Education
Transversal theme

Abstract: This work presents the results of the analysis of the current status of artistic education in the curriculum offered by the National Pedagogical University Francisco Morazán of Honduras, with the intention of proposing a pedagogical strategy for the incorporation of artistic education as a cross-cutting axis in teacher training. In this way, it seeks to contribute to the strengthening of creativity, critical thinking, divergent thinking, and propositional skills of the students who are being trained in the institution's teaching programs. This part of the study has been conducted using qualitative methodology with a documentary design, and among its results, it has found scientific evidence that provides an opportunity to make proposals aligned with the study's objectives.

Cómo citar:

Barahona, A. y Torres, P. (2024). La educación artística en programas de formación docente en Honduras *Revista Varela*, 24(67), 33-40.

Recibido: noviembre de 2023, Aceptado: noviembre de 2023, Publicado: 1 de enero de 2024

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el discurso educativo incluye la importancia que el arte ejerce en el desarrollo de habilidades y en la formación integral de las personas ([Eisner, 2020](#)), entre ellas, capacidades intelectuales, cognitivas, emocionales, psicológicas, motrices, sociales y creativas.

En el contexto educativo latinoamericano, la educación artística es un tema que se aborda con mayor fuerza, especialmente desde la pandemia hasta la actualidad, buscando reforzarla en los centros educativos, para contribuir a la salud mental, psicológica y emocional de los estudiantes. También ofrece aportes importantes en los sistemas educativos, según la [UNESCO \(2020\)](#), contribuye a solucionar problemas culturales y sociales.

Desde otra perspectiva, [Vaillan \(2019\)](#) explica que los profesores necesitan competencias que se ubiquen en los cimientos de la actividad de enseñanza que incorporen la transferencia, innovación y lo novedoso para responder a las realidades. Las capacidades para la innovación, originalidad, adaptación a las transformaciones sociales, requiere modificar las prácticas educativas, las experiencias artísticas podrían aportar en su desarrollo.

El arte fortalece las funciones lloicas y permite al cerebro mayor plasticidad para aprender generando motivación, concentración y creatividad. [Barrios y Pinzón \(2016\)](#) explican que arte ofrece oportunidades para alcanzar competencias para aprender diferentes áreas del saber.

En este contexto, se busca fortalecer la educación artística en la formación docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), institución dedicada exclusivamente a esta formación en el país, con centros universitarios ubicados en zonas estratégicas a nivel nacional, uno de los pilares que orientan su modelo educativo, es el aprendizaje fundamentado en la creatividad e innovación, pensamiento crítico, propositivo y divergente. ([UPNFM, 2014](#)), de ahí, se concibe la importancia de fortalecerla.

El objetivo principal es proponer una estrategia pedagógica para fortalecer la educación artística como un eje transversal en la formación docente de la UPNFM, en ese sentido, se plantearon varios objetivos específicos, uno es, analizar en los programas académicos de la UPNFM la situación actual de la educación artística en la formación docente que ofrece.

MARCO TEÓRICO

Existen diversos autores con planteamientos alrededor de la influencia que tiene la educación artística en las personas, [Diez del Corral \(2005\)](#) presenta una nueva mirada a la educación artística desde el paradigma del desarrollo humano, considera como educativo al aprendizaje del arte porque desarrolla inteligencias, actitudes y cualidades. [Posner et al. \(2008\)](#), explican que las actividades artísticas son capaces de activar regiones cerebrales distintas, eso conlleva a la activación de distintos procesos cognitivos.

Las emociones tienen un impacto importante en el aprendizaje, [Punset \(2010\)](#), manifiesta que el arte tiene el potencial para estimular la motivación y hacer que el aprendizaje sea más significativo, [Eisner \(2003\)](#) explica que utilizar el arte dentro de procesos formativos las personas muestran mejor disposición para estudiar y relacionar significativamente contenidos, para [Hardiman \(2012\)](#) la educación artística en prácticas pedagógicas fortalece el pensamiento creativo y divergente.

[Palacios, Quiróz y Martínez \(2019\)](#) sostienen que las concepciones de los docentes y estudiantes en la educación normal, limitan la finalidad de la educación artística, y no dan la importancia debida, minimizándola a fabricación de objetos y decoración. En el estudio se realizó un taller de formación concluyendo que esa acción es necesaria para cubrir áreas de aprendizaje del arte y cooperar en la formación docente de educación primaria.

El estudio de [Jaramillo \(2013\)](#) en escuelas normales superiores, coloca al maestro como promotor de la expresión y creatividad en la escuela, lo llamado estructuras de sentido, son resultado de experiencias, internalización y significación del accionar en el proceso de formación.

Las estructuras se articulan mediante memorias, contenido cultural e imaginación, el trabajo da significado a la educación artística en la formación docente mediante sus interacciones, [Jaramillo \(2013\)](#) deja la idea de recontextualizar las estructuras alrededor del tema para potenciar los currículos de formación docente.

Otro estudio realizado por [Del Pinto, Dolores y Valdivia \(2019\)](#) en Cuba, ha indagado sobre la función que tiene el tutor de educación artística en la formación docente con el propósito de potenciar la formación integral del alumnado, concluyendo que con preparación artística, los tutores fortalecieron aspectos de formación de importancia para la sociedad y el desarrollo

integral de una persona, con lo cual, se vuelve de gran valía para el perfeccionamiento profesional porque esto contribuyó a la mejora del proceso de formación.

[Herrera \(2022\)](#), presenta al arte como una herramienta neuroeducativa por su capacidad para motivar, generar emociones y sorpresa, condiciones positivas para consolidar el aprendizaje, para el autor la falta de conocimientos de los docentes acerca del tema artístico puede afectar el desarrollo cognitivo de otras áreas.

[Herrera \(2022\)](#) hace una descripción de su influencia como estrategia para potenciar el aprendizaje, con el propósito de satisfacer la necesidad de información para lo cual creó una guía de aprendizaje y un sitio web, explicando entre varios aspectos, la importancia de las disciplinas artísticas en la neuroeducación.

Respecto a los ejes transversales, [Botero \(2008\)](#) explica que estos integran los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir mediante conceptos, procedimientos y valores que orientan la enseñanza y el aprendizaje, vinculan muchas asignaturas bajo una visión de conjunto, relacionado con este tema, también se habla de interdisciplinariedad, lo que permite la cooperación coordinada entre las disciplinas desde un objeto de estudio.

METODOLOGÍA

El estudio utilizó un diseño explicativo secuencial, con enfoque mixto. Se desarrolló en tres etapas, de las cuales, se presentan resultados de la primera, recogiendo datos cualitativos procedentes de catorce documentos tales como los planes de estudio de formación docente de la UPNFM.

Se usó un diseño documental con tipología en investigación de archivo, utilizando como instrumento una ficha de registro documental, se establecieron como categorías iniciales: fundamentos teóricos del plan de estudio, ejes transversales actuales, perfil de egreso, estructura curricular y lugar de la educación artística en el plan de estudio.

El proceso de análisis incluyó el procesamiento y organización de los datos que implicó durante y posterior a ello, un análisis substantivo de contenido cualitativo, se realizó una codificación axial para los datos obtenidos. En el proceso, se siguió las etapas planteadas por [Sanjuán \(2019\)](#), sin ser rígidamente de carácter progresivo en el análisis y registrado en la bitácora, las etapas son las siguientes:

1. Registro y recopilación de los datos: Se identificó la instancia institucional dentro de la UPNFM que archiva los documentos académicos oficiales como los planes de estudios, se hizo la gestión para solicitar los documentos requeridos en este estudio.
2. Preparación y ordenación del material: Se realizó una lectura de los planes de estudio para identificar los datos de importancia, extrayendo unidades de análisis para reducir la información obtenida y organizándola dentro de la ficha de registro documental.
3. Codificación, conceptualización y operacionalización: Se agruparon progresivamente datos según las categorías iniciales que fueron revisadas nuevamente en esta etapa, para facilitar el manejo de la información.
4. Formulación y contrastación de hipótesis: Se procuró encontrar, agrupaciones, patrones, relaciones entre los datos, vinculados con la pregunta de investigación y la teoría, para descubrir la situación actual de la educación artística en los planes de estudio de formación docente que ofrece la UPNFM.
5. Formulación de teoría: Para alcanzar este punto, se realizó un análisis para responder la pregunta de investigación planteada a partir de los datos y teoría encontrada en un proceso de vaivén durante todas las etapas del análisis.

PRINCIPALES RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los fundamentos teóricos son homologados institucionalmente, identificando dos temas de interés: el enfoque y el proceso didáctico. Catorce documentos declaran adoptar por un currículo basado en competencias, bajo la teoría constructivista con enfoque psicológico construccionista social.

Lo anterior se puede argumentar a partir del análisis del extracto1 plan 8: Enfoque basado en competencias profesionales y la tipología planteada por el Proyecto TUNING Latinoamérica, bajo los preceptos teóricos de la corriente constructivista, el enfoque psicológico construccionista social. El fundamento teórico de los planes de estudio sugiere una visión interdisciplinaria para el desarrollo de los procesos didácticos

Los catorce documentos declaran los mismos ejes curriculares, presentándose planteados en competencias genéricas, competencias profesionales, por ello, se analizaron como sub categorías. Al integrarse el arte en sus distintas disciplinas con otras asignaturas en la formación docente, [Herrera \(2022\)](#) explica que se promueve el pensamiento creativo, estimulando

emociones que fortalecen la memoria a largo plazo y el aprendizaje. Las competencias específicas profesionales en los catorce planes de estudio se dividen en, competencias específicas profesionales pedagógicas didácticas y competencias específicas profesionales disciplinares, se reconocieron las mismas competencias que funcionan como ejes.

La capacidad para el diseño requiere de imaginación y creatividad, [Diez del Corral \(2015\)](#) explica cómo el arte favorece el fortalecimiento de la capacidad para visualizar más ampliamente situaciones y relacionar sus partes, algo indispensable para diseñar un proceso educativo que responda a las necesidades de un contexto.

Las competencias específicas disciplinares son distintas en los catorce planes de estudio, respondiendo a la naturaleza de cada carrera. El patrón identificado está estructurado en competencias genéricas divididas en instrumentales, interpersonales y sistémicas, competencias específicas profesionales divididas en pedagógicas didácticas y disciplinares.

El Perfil de egreso presenta similitud en la estructura, constituida en competencias genéricas y competencias específicas profesionales. Sobre la creatividad, [Hardiman \(2012\)](#) sostiene que el pensamiento creativo y divergente se fortalece en mayor profundidad al incorporar la educación artística en prácticas pedagógicas, según [Martín \(2020\)](#), alcanzar la creatividad implica que la persona tenga previamente el conocimiento para hacerlo y posea experiencia en esas habilidades, para que los estudiantes de los planes de formación docente sean creativos implica que deben saber cómo hacerlo.

[Wright \(2006\)](#) aportó que los participantes de un programa artístico además de mejorar habilidades artísticas, mejoraron habilidades sociales, reduciendo problemas emocionales, desarrollaron competencias interpersonales, la comunicación, resolución de conflictos y cooperación.

La educación artística implícita en los procesos del futuro docente, según [Martín \(2020\)](#) fortalecería la capacidad para visualizar conexiones entre las áreas y contenidos, agrega [Diez del Corral \(2005\)](#) que con la educación artística se favorece el desarrollo de la capacidad para visualizar el mundo desde distintas perspectivas, visión de partes, sin perder una visión holística con sus conexiones entre partes, esta habilidad es importante para diseñar propuestas con respuesta real a las necesidades.

Las capacidades extraídas del perfil académico de egreso, aunque no son precisamente referidas con la educación artística dentro de los planes de estudio, ofrecen ventanas que sustentan la idea de fortalecer la educación artística conduciendo a apoyar el robustecimiento del alcance de las capacidades en las que el arte se puede implicar. Se identificó el mismo patrón en la estructura de los catorce planes de estudio.

La estructura Curricular es similar en todos los planes de estudio, organizada en cuatro áreas: la primera llamada formación de fundamento, dividido en fundamento general y fundamento pedagógico, la segunda llamada formación de fundamento pedagógico didáctico orientado a la formación profesional, la tercera llamada formación profesional y la cuarta área llamada práctica profesional.

La formación de fundamento se encuentra al inicio de la formación, dedicada a fortalecer la enseñanza de nivel medio, e introduce al campo pedagógico y tecnológico básico. La formación de fundamento general es igual y obligatoria en los catorce planes de estudio para todas las carreras de educación superior en Honduras, y son: Español, Matemáticas, Sociología, Filosofía e Historia de Honduras.

Los espacios formativos de la formación de fundamento pedagógico son iguales en trece de los planes de estudio, el plan de estudios 14 muestra diferencias, sin embargo, todos los planes incorporan dentro del fundamento pedagógico espacios electivos y obligatorios de arte para todas las carreras, llamados Apreciación Artística y Expresión Vocal y Corporal.

Con el párrafo anterior, se interpreta que cada estudiante elige cursar uno de los dos espacios formativos, no debe cursar los dos, sin embargo, el hecho de encontrar un espacio obligatorio parece importante, ya que el arte posee un gran potencial formativo. [Matos, Pineda y Vásques \(2010\)](#).

Los espacios de formación pedagógico didáctica orientada a la formación profesional también son comunes, varía la orientación de acuerdo a cada carrera de formación docente, en esta área no se identificó espacios formativos relacionados con la educación artística.

Sobre la formación profesional, se reafirma que los espacios formativos en esta área son distintos en cada plan de estudios, y responde a la naturaleza de cada carrera.

El análisis de la estructura curricular de la formación profesional, permitió identificar los espacios formativos en cada documento, visualizando cinco planes de estudio que han incorporado la educación artística además de los dos espacios electivos de fundamento pedagógico mencionados anteriormente.

Si los estudiantes que cursan los planes de estudios de formación docente, se gradúan con competencias creativas para hacer propuestas innovadoras, proponer y desarrollar procesos educativos estimulantes del aprendizaje, estas competencias progresivamente se trasladarán a las futuras generaciones escolares.

Desde el punto de vista de la docencia, Capistrán (2018) citado por [Lima \(2022\)](#) propone que desde la educación superior se ofrezcan programas de capacitación artística para profesores, de esta manera, hacer aportes en la sensibilización humana, la experiencia estética, y el desarrollo de la creatividad que puede ser usada en cualquier contexto de la vida.

La Práctica profesional, se encuentra en todos los planes de estudio, concebida como el momento donde el estudiante se inmersa gradualmente al quehacer docente. Resalta que trece planes de estudio tienen Práctica profesional I, Práctica profesional II y Seminario de Desarrollo Profesional de manera común, este patrón en la estructura no se identificó en el plan 14, correspondiente a la formación docente el documento contempla cuatro prácticas profesionales llamadas, Práctica Profesional para 1er Grado, Práctica Profesional para 2do o 3er Grado, Práctica Profesional en Escuelas Multigrado y Unidocentes, y Práctica Profesional para II Ciclo de Educación Básica.

A pesar de que los documentos analizados, son diferentes, tienen una estructura curricular similar, con espacios formativos de formación de fundamento dividido en general y pedagógico; formación pedagógico didáctico orientado a la formación profesional; formación profesional y práctica profesional. varía únicamente formación profesional.

En el análisis de la situación actual de la educación artística en los programas académicos de formación docente de la UPNFM, se encontró que, en los catorce planes de estudio, existe dentro de la formación de fundamento pedagógico *Apreciación Artística y Expresión Vocal y Corporal*; de los cuales en nueve de los planes solamente existen esos dos espacios formativos relacionados con educación artística, cinco planes de estudio incorporan otros espacios relacionados con la educación artística.

El plan uno es especial para profesores de educación artística, posee una formación fuerte en el campo. El plan de Profesorado en Educación Especial en el grado de Licenciatura contiene *Estrategias para el Desarrollo de la Creatividad*, *Didáctica de la Expresión Artística Aplicada a la Educación Especial*, y *Estrategias de Atención para Talentosos*.

En el plan seis, se encontró *Literatura Infantil y Arte Dramático*, *Didáctica de la Música*, *Taller de Creatividad y Expresión Plástica*. El plan trece contiene dentro de su formación profesional un espacio llamado *Textualidad y Práctica Teatral* y en el plan catorce se ha encontrado tres espacios formativos en la formación profesional que son *Educación Artística Plástica*, *Educación Artística Musical* y *Educación Artística Teatral*.

En el análisis de la estructura curricular para identificar la situación actual de la educación artística en los programas académicos de formación docente, se identificaron tres grupos de planes de estudio:

Grupo A: Integra planes de estudio donde la educación artística se vincula únicamente en el fundamento pedagógico: *Apreciación Artística y Expresión Vocal y Corporal*.

Grupo B: Pertenecen cinco planes de estudio donde la educación artística se vincula en espacios formativos de fundamento pedagógico y de formación pedagógico didáctico orientado a la formación general.

Grupo C: Se compone de un plan de estudio donde la educación artística es especializante en la formación docente.

Los resultados muestran que la educación artística se encuentra ubicada en momentos puntuales en los planes de estudio, no se identifica como transversal, como lo explica [Botero \(2008\)](#) los ejes transversales traspasan enlazando muchas asignaturas del currículo, con una visión de conjunto.

Respecto al Lugar de la educación artística en el plan de estudios, se reafirmó su presencia en los tres grupos de planes de estudio mencionados en la estructura curricular. En catorce planes de estudio, se identificaron los contenidos en espacios formativos que por su nombre reflejan relación con educación artística, confirmando su orientación.

En el plan 5, se identificaron los dos espacios formativos electivos de la formación pedagógica que se encuentra en todos los planes de estudio, más dos espacios formativos en la formación profesional, uno es *Estrategias para el Desarrollo de la Creatividad*, en el análisis se confirmó su relación con la educación artística. El otro espacio formativo es *Didáctica de la*

Expresión Artística Aplicada a la Educación Especial, es un espacio teórico práctico con contenidos de las artes plásticas, la música y el teatro que confirman su relación con la educación artística.

En el plan 6, se identificaron los dos espacios electivos que se encuentran en los catorce planes de estudio analizados, más tres espacios formativos ubicados en la formación profesional, el primero, Literatura infantil y arte. El segundo espacio formativo identificado en el plan 6 es Didáctica de la Música, incluye contenidos teórico prácticos de la didáctica musical.

En el documento plan de estudios 13, se identificaron los espacios formativos que se encuentran en la formación pedagógica de los catorce documentos analizados, y posee un espacio más en la formación profesional llamado Textualidad y Práctica Teatral.

En el análisis del plan de estudios 14, se encontró el espacio formativo electivo de Apreciación Artística que se identificó en la formación pedagógica, y se hallaron tres espacios más relacionados con educación artística, el primero, Educación Artística Plástica, es un espacio teórico práctico que incluye contenidos de artes plásticas y su didáctica. El segundo espacio formativo identificado es Educación Artística Musical, es un espacio teórico práctico, incluye contenidos de educación musical. El tercer espacio identificado, es Educación Artística Teatral, es un espacio teórico práctico que incluye contenidos de educación teatral, entre ellos, el movimiento corporal, la expresión corporal, el espacio, el tiempo individual y de relación.

Los datos encontrados permitieron confirmar que en los planes de estudio de formación docente sí existe un lugar para la educación artística, lo que resultan diferentes en cuanto a contenidos a tratar en cada uno de ellos. Todos los datos llevan a interpretar que los espacios formativos electivos de Apreciación Artística y Expresión Vocal y Corporal pertenecen al primer año de estudio, en el caso de los planes de estudio 1, 5, 6 y 14 los espacios formativos que abordan contenidos de educación artística puntúan en distintos momentos de la formación profesional que se ofrece en el plan y desarrollan contenidos que responden a necesidades de cada uno.

El análisis de los espacios formativos de interés, permitió identificar áreas, contenidos y formas de abordaje de la educación artística adaptadas a las necesidades de los planes de estudios mencionados. El plan de estudios 13 incorpora un espacio más relacionado con la educación artística. Aunque se encuentra evidencia de la presencia de la educación artística en los planes de estudio, según los planteamientos de [Botero \(2008\)](#) no puede verse como transversal o con visión de conjunto alrededor de ella.

El análisis condujo a interpretar que, de los dos espacios electivos que se encuentran en los catorce planes de estudio analizados, solo Expresión Vocal y Corporal posee contenidos con abordaje favorable para el desarrollo creativo, porque como lo expresa [Rodríguez \(2017\)](#) se visualiza la intervención de la imaginación, variedad de opciones en las propuestas y el ingenio.

Las áreas de la educación artística que incorporan los planes de estudio adaptadas a las necesidades de su campo profesional, son la música, el teatro y las artes visuales, ello parece favorable, porque según [Matos, Pineda y Vásques \(2010\)](#) la estimulación del proceso creativo debe darse al menos a través de la plástica, la música y las artes escénicas.

CONCLUSIONES

Al analizar la situación actual de la educación artística en los planes de formación docente de la UPNFM, se identificó información que sugiere la oportunidad para alcanzar todos los objetivos del estudio:

El fundamento teórico: declara un enfoque por competencias, la teoría constructorista social y una visión interdisciplinaria, esto se convierte en una oportunidad para fortalecer la educación artística a través de una estrategia pedagógica que apoye una propuesta interdisciplinaria ante la educación artística y otras áreas.

El eje curricular: posee una competencia que incluye la creatividad, sin embargo, no se identificó como transversal.

El perfil de egreso: declara una competencia interpersonal, una competencia sistémica y una competencia pedagógico didáctica, para las cuales el arte se convierte en una buena herramienta de apoyo en su fortalecimiento.

En la estructura curricular: catorce planes de estudio poseen Apreciación Artística y Expresión Vocal y Corporal dentro de la formación de fundamento pedagógico y cinco planes de estudio poseen otros espacios más que incluyen contenidos de educación artística, aunque en los resultados se encontraron tres grupos con una situación distinta respecto a la educación artística, ello indica que, si hay presencia, aunque no puede declararse como transversal.

En los catorce planes de estudio, existe áreas comunes con espacios formativos iguales, son: Fundamento general, Fundamento Pedagógico, Formación Pedagógico Didáctica Orientado a la Formación Profesional y Práctica Profesional, la estructura común puede aportar en el diseño de una propuesta.

La información encontrada sirve de base para hacer propuestas encaminadas al fortalecimiento de la educación artística en la formación docente, al lograrse el propósito, da lugar a continuar indagando sobre el impacto que se obtuvo de ello.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barrios, A y Pinzón, Y. (2016). *El arte como instrumento para el desarrollo de habilidades comunicativas*. <https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/1097/Pinz%C3%B3nYoliMayerly.pdf?sequence=2>
- Botero, C. (2008). Los ejes transversales como instrumento pedagógico para la formación de valores. *Revista Iberoamericana de Educación*, 45(2). [https://www.researchgate.net/publication/28203272_Los_ejes_transversales_como_instrumento_pedagogico_pa
ra_la_formacion_de_valores](https://www.researchgate.net/publication/28203272_Los_ejes_transversales_como_instrumento_pedagogico_para_la_formacion_de_valores)
- Del Pinto, D., Dolores, M., y Valdivia, I., (2019). La función del tutor de educación artística en los escenarios actuales de la formación docente. *Revista Varela*, 19(52), 109-119. <http://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/article/view/72/181>
- Díez del Corral, P. (2015). *Una nueva mirada a la educación artística desde el paradigma del desarrollo humano* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/7251/>
- Eisner, E. (2020). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. PAIDÓS Educación. https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/43/42968_el_arte_y_la_creacion_de_la_mente.pdf
- Hardiman, M. (2012). *The brain-targeted teaching model for 21 st-century schools*. Corwin Press. <https://www.amazon.com/-/es/Mariale-M-Hardiman/dp/1412991986>
- Herrera, J. (2022). *El arte como estrategia neuroeducativa para potenciar el desarrollo cognitivo de estudiantes de educación básica elemental de la unidad educativa "Isaac Acosta"* [Tesis de grado, Universidad Técnica del Norte]. <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11960>
- Jaramillo, E. (2013). Estructuras de sentido de la educación artística en la formación de maestros. *Revista Historia de la Educación Colombiana*, 16(16), 301-322. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5016192>
- Lima, L. (2022). Arte y cultura en el contexto escolar peruano. Horizontes. *Revista De Investigación En Ciencias De La Educación*, 6(24), 988-998. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i24.391>
- Martín, A. (2020). Perspectivas sobre la creatividad y sus vinculaciones con la educación escolar. Un estudio relacional con maestras y estudiantes de educación infantil. https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/671537/AMM_TESIS.pdf?sequence=5.xml
- Matos, R., Pineda, I. y Vásquez, A. (2010). El aprendizaje del Arte. Un modelo de mediación basado en la interacción sociocultural. *Revista de investigación*, 34(69), <https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140384008.pdf>
- Palacios, C. Quiróz, D. y Martínez, M. (2019). *Importancia de la educación artística en la formación de docentes de educación primaria*. <http://conisen.mx/memorias2019/memorias/2/P295.pdf>
- Posner, M., Rothbart, M., Sheese, B., y Kieras, J. (2008). *How Arts Training Influences Cognition. Learning, arts and the brain: the Dana Consortium on arts and cognition*, Dana Press. <https://dana.org/wp-content/uploads/2013/12/learning-arts-and-brain-dana-press.pdf>
- Punset, E. RTVE Play Redes [Archivo de Video]. <https://www.rtve.es/alcanta/videos/redes/redes-revolucion-educativa/805869/>
- Rodríguez, J. (2017). Imaginación, creatividad y aprendizaje por descubrimiento a través del arte en educación infantil. *Tercio Creciente*, 12, 97-120. <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/article/view/3279/2906>

- Sanjuan, L. (2019). *El análisis de datos en investigación cualitativa*. Universitat Oberta de Catalunya. https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/147145/2/MetodosDeInvestigacionCualitativaEnElAmbitoLaboral_Modulo5_ElAnalisisDeDatosEnInvestigaciioCualitativa.pdf
- UNESCO. (2020). *Las artes y la educación artística*. <https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/artes>
- UPNFM. (2014). *Modelo educativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán*. Sistema editorial universitario SEU. <https://www.upnfm.edu.hn/phocadownload/MODELO%20EDUCATIVO%20UPNFM.pdf>
- Vaillan, D. (2019). Formación inicial del profesorado de educación secundaria en américa latina- dilemas y desafíos. *Revista de Currículum y formación del profesorado*. 23(3). <http://www.denisevaillant.com/wp-content/uploads/2019/10/revista-Profesorado-Vaillant.pdf>
- Wright, R. (2006): "Effect of a structured performing arts program on the psychosocial functioning of low-income youth: findings from a Canadian longitudinal study.". *Journal of Early Adolescence*, 26. <https://www.researchgate.net/publication/237717794>